

SISTEMA NERVOSO (ANATOMIA, HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA) E O USO DE DROGAS LÍCITAS E ILÍCITAS

ISBN: 978-85-5322-310-7 (Anais da EXPOFARMA 2025)

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15690076>

Alice Medeiros Brandão Santos¹; Alice Soares Castro de Santana¹; Ana Luiza Rodrigues Costa¹; Eduardo Nascimento Silva¹; Gervane Gomes de Souza¹; Iara Apolinário de Sena¹; Isabella Muricy da Silva Lima¹; Istefani Vargas Gonçalves¹; Lara Mendes Granja de Souza¹; Luiz Gusthavo Rocha Alves¹; Mylla Bartilotti dos Santos¹; Regina Eduarda de Jesus Pereira¹; Yanne Ferreira de Oliveira¹; Fernanda Pires Rodrigues de Almeida Ribeiro²; Rosemairy Luciane Mendes²; Braz José do Nascimento Júnior².

1. Graduando(a) em Farmácia. Discente do Colegiado de Farmácia (CFARM). Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF).
2. Doutor(a). Docente do Colegiado de Farmácia (CFARM). Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF).

RESUMO

O sistema nervoso é uma das principais redes de controle do corpo humano, exercendo papel essencial na captação, processamento e resposta a estímulos internos e externos. Formado pelo sistema nervoso central (SNC) e periférico (SNP), ele coordena desde atividades voluntárias, como os movimentos musculares, até funções autônomas vitais, como a respiração e os batimentos cardíacos. Sua estrutura é composta por células especializadas, como os neurônios, que se comunicam entre si por meio de sinapses, utilizando sinais elétricos e neurotransmissores. A complexidade funcional do sistema nervoso o torna particularmente sensível à ação de substâncias químicas externas, como as drogas psicoativas. Essas substâncias, lícitas ou ilícitas, podem alterar profundamente os processos neurológicos, afetando o humor, a percepção, a cognição e o comportamento. O uso contínuo de algumas dessas drogas pode levar à dependência química, condição caracterizada por alterações nos sistemas de recompensa cerebral e perda de controle inibitório. Compreender a morfologia do sistema nervoso e os efeitos das drogas sobre ele é fundamental para a formação em saúde e para o desenvolvimento de estratégias de prevenção e tratamento do uso abusivo de substâncias psicoativas. Promover a compreensão integrada da estrutura e funcionamento do sistema nervoso, abordando suas

divisões anatômicas e funcionais, bem como os componentes celulares envolvidos na transmissão de impulsos nervosos. Explorar os efeitos das drogas psicoativas sobre o sistema nervoso, destacando sua classificação farmacológica, seus mecanismos de ação e os impactos fisiológicos e comportamentais associados ao uso. Contribuir para a conscientização sobre os riscos do consumo abusivo de substâncias químicas, evidenciando a importância da prevenção e do tratamento da dependência química por meio de uma abordagem educativa e acessível ao público. A apresentação foi realizada por meio de um banner com texto e ilustrações sobre a anatomia e o funcionamento do sistema nervoso, além de detalhar os efeitos das drogas sobre ele. Para facilitar a visualização tridimensional, a equipe utilizou uma maquete do cérebro, proporcionando um entendimento didático e concreto. Complementando, foram aplicadas atividades lúdicas com jogos interativos, visando engajar o público e reforçar o conhecimento de forma dinâmica e participativa. Conclui-se que atividades pedagógicas como essas são importantes para desenvolver o processo de ensino-aprendizagem de forma ativa e significativa.

PALAVRAS-CHAVE: Uso de drogas. Sistema Nervoso. Álcool e outras drogas.